

Pentingnya Memahami Strategi Pembelajaran di Era Teknologi Abad 21

Junia Kamaria

Email: 1910111220030@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Strategi ini juga merupakan siasat dalam pembelajaran yang bertujuan mengoptimalkan proses belajar dan pembelajaran, selain itu strategi ini juga merupakan taktik yang digunakan seorang guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang dapat mempengaruhi para siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Melihat dari beberapa pengertian di atas tentang strategi pembelajaran, tujuan seorang guru sejarah mengapa perlu mempelajari strategi pembelajaran sejarah adalah untuk memudahkan guru tersebut dalam proses belajar dan mengajar, tentunya juga strategi yang digunakan seorang guru harus sesuai dengan indikator pencapaian dan tujuan yang diharapkan di mata pelajaran sejarah tersebut. perencanaan pembelajaran dengan strategi pembelajaran memang sangat berkaitan, sebelum seorang guru mengajar, guru tersebut harus memiliki rencana pembelajaran, di dalam rencana itulah terdapat strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran serta teknik dan taktik di dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan dan indikator pembelajaran yang ingin dicapai. Paradigma pembelajaran abad 21 menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi komunikasi, dan kalaborasi. Pencapaian keterampilan dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dari sisi penguasaan materi dan keterampilan. Pada pembelajaran abad 21 teknologi memang sangat berperan di dalamnya, hampir semua kegiatan belajar dan mengajar tidak terlepas dari peran teknologi, apalagi pada masa pandemic seperti ini, sangat terlihat jelas teknologi memiliki banyak peran positif di dalamnya, pandemic yang kita hadapi sekarang ini mengharuskan kita belajar dari rumah, dengan teknologi lah semua itu bisa berjalan dengan lancar, karena sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi penunjang pembelajaran, seperti zoom, google meet dan lain sebagainya, walau tidak bisa bertemu tatap muka secara langsung, berkat aplikasi aplikasi tersebutlah guru dan siswa bisa belajar dengan bertatap muka walau hanya daring saja. Jadi bisa dilihat

kemajuan teknologi seperti sekarang ini memang sangat berpengaruh dan berdampak positif bagi pembelajaran abad 21

PENDAHULUAN

sebagai seorang guru atau tenaga pendidik, memang tidak pernah asing dengan kata strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini merupakan suatu kegiatan yang dipilih pengajar dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Setiap mata pelajaran pasti memiliki strategi yang berbeda beda, penggunaan strategi ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran, begitu halnya juga dengan pembelajaran sejarah. Oleh sebab itu seorang guru sejarah hendaklah mempelajari strategi pembelajaran sejarah, agar nanti bisa menggunakan strategi pembelajaran sejarah ini dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan mendukung tercapainya tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai perencanaan yang dilakukan untuk mengatur kegiatan interaksi antara peserta didik, pendidik dan atau media/sumber belajar sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. Konsep tersebut menjelaskan bahwa dalam strategi terdapat beberapa komponen yang terlibat dalam pembelajaran, yaitu; peserta didik, pendidik, media dan sumber belajar. (Susanto, 2014: 94)

Strategi ini juga merupakan siasat dalam pembelajaran yang bertujuan mengoptimalkan proses belajar dan pembelajaran, selain itu strategi ini juga merupakan taktik yang digunakan seorang guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang dapat mempengaruhi para siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.

Melihat dari beberapa pengertian di atas tentang strategi pembelajaran, tujuan seorang guru sejarah mengapa perlu mempelajari strategi pembelajaran sejarah adalah untuk memudahkan guru tersebut dalam proses belajar dan mengajar, tentunya juga strategi yang digunakan seorang guru harus sesuai dengan indikator pencapaian dan tujuan yang diharapkan di mata pelajaran sejarah tersebut. Memang sangatlah penting bagi seorang guru untuk mempelajari strategi pembelajaran itu semua guna memahami apa yang harus seorang guru lakukan ketika ingin memberikan pembelajaran kepada siswa siswanya. karena jika seorang guru sudah mempunyai strategi ia akan lebih mudah dalam mengajar siswa siswanya

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Perencanaan pembelajaran merupakan rancangan/desain tindakan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran setidaknya berisi target kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, sintak dan alokasi waktu pembelajaran, sumber dan media pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Sebagai sebuah desain, perencanaan pembelajaran harus menunjukkan

relevansi antar komponen sehingga menjamin terlaksananya pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran (Susanto, 2014 : 85)

Sedangkan strategi pembelajaran secara umum adalah suatu rencana atau cara untuk mengajar yang bisa dilakukan dengan cara menetapkan beberapa langkah utama sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai atau sudah ditetapkan

Antara perencanaan pembelajaran dengan strategi pembelajaran memang sangat berkaitan, sebelum seorang guru mengajar, guru tersebut harus memiliki rencana pembelajaran, di dalam rencana itulah terdapat strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran serta teknik dan taktik di dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan dan indikator pembelajaran yang ingin dicapai.

Strategi menurut Kemp adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar kegiatan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Senada dengan pendapat Kemp, Dick dan Carey menyebutkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik (Rusman, 2013 ;132). Dalam mengimplementasikan suatu strategi diperlukan suatu metode. Dalam strategi pembelajaran dapat menggunakan satu atau beberapa metode. Strategi berbeda dengan metode. Strategi menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan strategi. (Yulius dwi cahyono, 2013 : 2-3)

Dari pengertian strategi pembelajaran di atas terdapat dua hal yang perlu dicermati bahwa pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Pernyataan ini berarti bahwa penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan (masih dalam taraf konseptual). Kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. (Yulius dwi cahyono, 2013: 3)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan, sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan melalui berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran, guru dapat menentukan teknik yang dianggapnya relevan dengan metode, dan penggunaan teknik itu setiap guru memiliki taktik yang mungkin berbeda antara guru yang satu dengan guru yang lain (Abdul Majid, 2013: 10)

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Pembelajaran abad 21 secara sederhana diartikan sebagai pembelajaran yang memberikan kecakapan abad 21 kepada peserta didik, yaitu 4C yang meliputi: (1) Communication (2) Collaboration, (3) Critical Thinking and Problem Solving, dan (4) Creative and Innovative. Berdasarkan taksonomi blomm yang sudah direvisi oleh

Krathwoll dan Anderson, kemampuan yang perlu dicapai siswa bukan hanya LOST (Lower Order Thinking Skills) yaitu C1 (mengetahui) dan C-2 (memahami), MOTS (Middle Order Thinking Skills) yaitu C3 (mengaplikasikan) dan C-4 (Menganalisis), tetapi juga harus ada peningkatan sampai HOTS (Higher Order Thinking Skills), yaitu C-5 (mengevaluasi), dan C-6 (Mengkreasikan). (Kompasiana, 2018)

Paradigma pembelajaran abad 21 menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi komunikasi, dan kolaborasi. Pencapaian keterampilan dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dari sisi penguasaan materi dan keterampilan.

Pada pembelajaran abad 21 teknologi memang sangat berperan di dalamnya, hampir semua kegiatan belajar dan mengajar tidak terlepas dari peran teknologi, apalagi pada masa pandemic seperti ini, sangat terlihat jelas teknologi memiliki banyak peran positif di dalamnya, pandemic yang kita hadapi sekarang ini mengharuskan kita belajar dari rumah, dengan teknologi lah semua itu bisa berjalan dengan lancar, karena sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi penunjang pembelajaran, seperti zoom, google meet dan lain sebagainya, walau tidak bisa bertemu tatap muka secara langsung, berkat aplikasi tersebutlah guru dan siswa bisa belajar dengan bertatap muka walau hanya daring saja. Jadi bisa dilihat kemajuan teknologi seperti sekarang ini memang sangat berpengaruh dan berdampak positif bagi pembelajaran abad 21.

SIMPULAN

tujuan seorang guru sejarah mengapa perlu mempelajari strategi pembelajaran sejarah adalah untuk memudahkan guru tersebut dalam proses belajar dan mengajar, tentunya juga strategi yang digunakan seorang guru harus sesuai dengan indikator pencapaian dan tujuan yang diharapkan di mata pelajaran sejarah tersebut. Memang sangatlah penting bagi seorang guru untuk mempelajari strategi pembelajaran itu semua guna memahami apa yang harus seorang guru lakukan ketika ingin memberikan pembelajaran kepada siswa siswanya. karena jika seorang guru sudah mempunyai strategi ia akan lebih mudah dalam mengajar siswa siswanya

perencanaan pembelajaran dengan strategi pembelajaran memang sangat berkaitan, sebelum seorang guru mengajar, guru tersebut harus memiliki rencana pembelajaran, di dalam rencana itulah terdapat strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran serta teknik dan taktik di dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan dan indikator pembelajaran yang ingin dicapai

Paradigma pembelajaran abad 21 menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi komunikasi, dan kolaborasi. Pencapaian keterampilan dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dari sisi penguasaan materi dan keterampilan.

REFERENSI

- Abdul Majid. 2013. Strategi Pembelajaran. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Cahyono, D. Y. (2018). Strategi Pembelajaran Sejarah “Peristiwa 1965” Untuk Tingkat SMA.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Rusman. 2012. Seri Manajemen Sekolah Bermutu Model-model Pembelajaran : Mengembangkan Profesionalisme Guru. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Cahyono, D. Y. (2018). Strategi Pembelajaran Sejarah “Peristiwa 1965” Untuk Tingkat SMA.